

WAYS TO IMPROVE THE MAINTENANCE OF TREASURY PERSONAL ACCOUNTS IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Tashmukhamedova Dildora Askarbekovna¹

Rakhmatullaeva Dilnoza Azimjon qizi²

Tashkent Institute of Finance

KEYWORDS

digital economy,
treasury,
treasury personal accounts,
federal treasury,
information technology

ABSTRACT

This article discusses the maintenance of treasury personal accounts in Uzbekistan. The methods of its improvement are determined on the basis of comparison with the maintenance of treasury accounts in the Russian Federation. The main driving forces for improvement in modern conditions during the transition to a digital economy are analyzed. Conclusions are drawn and proposals are formulated on the basis of the studied data.

2181-2675/© 2022 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.6630073

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Associate Professor of Tashkent Institute of Finance, Tashkent, UZB

² Student of Tashkent Institute of Finance, Tashkent, UZB

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЕДЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСКИХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

цифровая экономика,
казначейство,
казначейские лицевые
счета,
федеральное
казначейство,
информационные
технологии.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается ведение казначейских лицевых счетов в Узбекистане. Определяются методы его совершенствования на основе сравнения с ведением казначейских счетов в Российской Федерации. Анализируются основные движущие силы совершенствования в современных условиях при переходе к цифровой экономике. Сделаны выводы и сформулированы предложения на основе изученных данных.

Согласно Указу президента Республики Узбекистан в республике реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление.[1] При этом, поскольку органы государственных финансов и казначейства являются ключевыми направлениями совершенствования системы государственного управления, именно в этой сфере применении достижений информационных технологий, задачи по оптимизации принятия решений, обработка огромных объёмов информации становится важнейшим направлением решения социально-экономических задач в государстве.[2]

По словам президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, ускоренный переход на цифровую экономику станет приоритетной задачей для Узбекистана на следующие пять лет, развитие информационных технологий в стране даст возможность «идти по самому короткому пути к достижению прогресса», а также являются эффективным инструментом в борьбе с коррупцией. [3]

Следует отметить, что многообразие и сложность, решаемых органами казначейства задач в управлении государственными финансами, обусловили необходимость комплексного использования в работе современных информационных технологий, позволяющих обеспечить эффективную реализацию механизмов казначейского исполнения государственного и местного бюджетов. [2]

На основе изучения ведения казначейских лицевых счетов в Республике Узбекистан определили следующие его виды: казначейские лицевые счета по уровням бюджетов бюджетной системы и бюджетов других целевых фондов (ДЦФ); казначейские лицевые счета по доходам Государственного бюджета Республики Узбекистан, государственных целевых фондов (ГЦФ) и ДЦФ; казначейские лицевые счета бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств из бюджетов ДЦФ.

В современных условиях на основе цифровизации данной сферы для эффективного его осуществления открытие и закрытие казначейских лицевых счетов по всем трём видам осуществляется в ИС «МФРУ», учет информации об открытых и закрытых казначейских лицевых счетах по трём видам соответственно ведется в Книге регистрации в ИС «МФРУ» в электронном виде. [4]

Если рассмотреть структуру данной сферы на современном этапе в соответствии с реализуемой органами Федерального казначейства стратегией централизации кассового исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации продолжается работа по созданию единой информационной среды в органах казначейства, что обеспечивается благодаря интеграции функциональных процессов структурных подразделений органов казначейства с создаваемыми подсистемами информационной системы «Электронный бюджет» («Управление расходами», «Управление закупками», «Единый портал» в «Автоматизированной системе Федерального казначейства (АСФК)».

В РФ открываются следующие виды лицевых счетов: лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, лицевой счет бюджета, лицевой счет получателя бюджетных средств, лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, лицевой счет главного администратора источников внутреннего/внешнего финансирования дефицита бюджета, лицевой счет иного получателя бюджетных средств, лицевой счет территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации и т.д.

Под таргетированием остатков денежных средств в органах Федерального казначейства понимается управление размером ежедневного сальдо на едином банковском счете путем мониторинга денежных обязательств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, и обеспечение их ликвидности. [5]

В Узбекистане в казначейских лицевых счетах:

- по уровням ведется учет информации по утвержденным объемам бюджетных средств уровней и видов соответствующих бюджетов, операций по средствам взаиморасчетов, распределенным между различными уровнями бюджетов бюджетной системы, объемам сумм кассовых доходов и расходов соответствующих бюджетов в процессе казначейского исполнения бюджетов бюджетной системы и бюджетов ДЦФ;
- по доходам ведется учет информации по утвержденным плановым объемам доходов соответствующих бюджетов, объемам фактических поступлений, произведенным отчислениям (расщеплениям) на казначейские лицевые счета по уровням и произведенным суммам возвратов (зачетов) по видам и источникам доходов в и из соответствующих бюджетов в процессе казначейского исполнения доходов Государственного бюджета Республики Узбекистан, бюджетов ГЦФ и ДЦФ.

- расходам ведется учет плановых бюджетных ассигнований и средств ДЦФ, предусмотренных в смете расходов для обеспечения их деятельности и проведения централизованных мероприятий, плановых бюджетных ассигнований, предусмотренных для нижестоящих организаций, не имеющих статуса юридического лица, плановых бюджетных ассигнований и средств ДЦФ, предусмотренных в месячной разбивке расходов по объектам капитального строительства, средств, предусмотренных в смете расходов по средствам Резервного фонда Кабинета Министров Республики Узбекистан, резервных фондов республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента, юридических и финансовых обязательств, разрешения на оплату расходов (РОР) и кассовых расходов.

Бюджетные организации, подключенные к ПК «UzASBO», могут получать выписки в виде электронного документа из ПК «UzASBO». Выписки и приложения к ним, представленные в виде электронного документа приравниваются к документам на бумажном носителе и имеют одинаковую с ними юридическую силу. [4]

Таким образом, можно сделать вывод, что в Узбекистане начаты действия совершенствования данной сферы, которые показывают хорошие результаты на сегодняшний день и разработаны стратегии для дальнейшего развития существующей системы внедрением современных технологий и устранением возникающих проблем и недостатков опираясь на своих и зарубежных опыта.

На основе анализа стратегий и их результатов в данной сфере РФ можно прийти к выводу, что внедрение единой информационной среды дает возможность повысить оперативность управления финансовыми потоками и решить одну из стратегических задач финансовых органов – обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов.

Для применения новых информационных технологий требуется устранить ряд проблем в связи с цифровизацией экономики, основной причиной которых является недостаточность средств и знаний в этой отрасли.

В качестве предложения можем перечислить следующих:

1. Расширить условия получения знаний и развить кадровый потенциал ИТ-отрасли в развивающихся странах;
2. Обеспечить качественный и быстрый доступ в Интернет.
3. Постоянно работать над совершенствованием существующей системы применением зарубежного опыта, их информационных технологий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 - <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
2. Применение информационных технологий в системе казначейского исполнения государственного бюджета Республики Узбекистан / Усманова А.Д. Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Узбекистан

3. Президент: переход на цифровую экономику – приоритет на следующие пять лет / <https://kun.uz/ru/news/2020/01/24/prezident-perexod-na-tsifrovuyu-ekonomiku-prioritet-na-sleduyushchiye-pyat-let#>

4. Приказ Министра Финансов Республики Узбекистан, Зарегистрировано 30.03.2016 Г., РЕГ. НОМЕР 2772 / [HTTPS://LEX.UZ/DOCS/2922187](https://LEX.UZ/DOCS/2922187)

5. Развитие информационных технологий федерального казначейства как условие обеспечения прозрачности общественных финансов / Богославцева Л.В., к.э.н., доцент кафедры «Финансы», Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).